

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАКТОВ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО И СОЛОДКИ ГОЛОЙ НА ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ГАСТРОПАТИИ У КРЫС

Мамадалиев Шерзод Иминжон угли — ассистент кафедры фармакологии, клинической фармакологии и медицинской биотехнологии.

Аннотация: Эксперименты проводились на 36 белых крысах-самцах с массой тела 180–240 г в соответствии с требованиями этического комитета. Были смоделированы два варианта гастропатии: стресс-индуцированная язва желудка, вызванная иммобилизацией, и язвообразование, индуцированное введением индометацина. Животным опытных групп перорально, с использованием желудочного зонда, вводили сухой экстракт в дозе 50 мг/кг за 1 час до моделирования экспериментальных язв. Полученные результаты показали, что под воздействием иммобилизационного стресса и индометацина у всех животных наблюдались множественные кровоизлияния, а также точечные и линейные изъязвления слизистой оболочки желудка. Введение суммы экстрактов, выделенных из лекарственных растений **Hypericum perforatum** и **Glycyrrhiza glabra**, способствовало выраженному снижению числа животных с язвенными поражениями, а также уменьшению среднего количества язв на одну крысу по сравнению с контрольной группой.

Ключевые слова: **Hypericum perforatum**, **Glycyrrhiza glabra**, нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), язвенная болезнь, гастропатия, стресс-язва, индометацин, крысы, экспериментальная модель.

Актуальность. Проблема воспалительных заболеваний желудка известна человечеству на протяжении многих тысячелетий. Археологические и письменные источники свидетельствуют о существовании язвенной болезни желудка уже в Древнем мире — на территориях Египта и Греции, относящихся к V–II вв. до н. э. Однако подобные сведения немногочисленны, что связано с трудностями диагностики и сравнительно низкой смертностью, вызванной данной патологией. Первое упоминание о хирургическом вмешательстве — резекции желудка при язвенной болезни — датируется IV в. до н. э. и, согласно источникам, было высечено на столпах храма Асклепия в Эпидавре. [1].

В настоящее время нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) занимают одно из ведущих мест в клинической практике и широко применяются в повседневной жизни для лечения различных заболеваний. Они являются важной составляющей терапевтического арсенала врачей многих специальностей. Ежедневно более 30 миллионов человек во всем мире принимают НПВС с целью купирования боли, снижения воспаления и профилактики тромбообразования. В конце XX — начале XXI века наблюдается устойчивая тенденция к росту потребления НПВС, увеличивающемуся в 2–3 раза каждые десять лет. В течение года общее количество пользователей данных препаратов превышает 300 миллионов человек, при этом лишь треть из них применяет НПВС по назначению врача. [2, 3].

Недостаточный контроль за применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) нередко приводит к высокой частоте желудочно-кишечных осложнений. Спектр побочных эффектов варьирует от легких диспептических нарушений до образования

множественных эрозий и пептических язв. Согласно данным исследований, при использовании НПВП в течение более чем шести недель гастропатии и дуодениты развиваются приблизительно у 70% пациентов. [7].

Несмотря на выраженные терапевтические преимущества нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), их применение сопровождается повреждением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, что через развитие различных клинических проявлений и осложнений оказывает существенное влияние на состояние здоровья пациентов. Согласно данным Chan F.K. и Graham D.Y., желудочно-кишечные побочные эффекты наблюдаются примерно у 25% лиц, регулярно принимающих НПВС [8].

В Республике Узбекистан распространенность язвенной патологии также остается высокой. Данное заболевание сопровождается значительными социально-экономическими последствиями, включая временную нетрудоспособность, инвалидизацию населения, а в тяжелых случаях — летальные исходы. [10].

В современном здравоохранении существует широкий спектр противоязвенных препаратов, относящихся к различным классам химических соединений. Тем не менее, их терапевтическая эффективность не всегда полностью удовлетворяет клинические потребности. Ряд средств обладает недостаточным лечебным действием, другие характеризуются высокой частотой рецидивов заболевания, а большинство из них сопровождается развитием побочных эффектов, нередко приводящих к серьезным осложнениям у отдельных пациентов. [9].

В связи с вышеизложенным возникает объективная необходимость в поиске, изучении и внедрении в клиническую практику новых, высокоэффективных и малотоксичных противоязвенных препаратов. В этом контексте особый интерес представляют лекарственные средства растительного происхождения, обладающие широким спектром биологической активности и меньшим риском развития побочных эффектов. [10].

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось изучение и оценка эффективности применения сухих экстрактов растений *Hypericum perforatum* и *Glycyrrhiza glabra* при лечении экспериментальной язвы желудка у крыс, индуцированной стрессом и индометацином при пероральном введении.

Методы исследования. Экспериментальные исследования проведены на 36 белых крысах-самцах массой тела 180–240 г. До начала эксперимента животные проходили 14-дневный карантин и содержались в стандартных условиях вивария с доступом к сбалансированному рациону. Все экспериментальные процедуры выполнялись в соответствии с требованиями этического комитета по работе с лабораторными животными. В ходе исследования были смоделированы два типа гастропатии: стресс-язва желудка, вызванная иммобилизационным стрессом, и язвенная патология, индуцированная введением индометацина. За 24 часа до моделирования стрессовой язвы животные подвергались пищевой депривации при свободном доступе к воде, поскольку голодание, сопровождающееся активацией анаэробного гликолиза, снижает уровень факторов защиты слизистой желудка. Для воспроизведения стрессовой язвы применяли метод насильственной иммобилизации: крыс, предварительно голодавших в течение 48 часов, фиксировали на спине к деревянной доске за лапки на 24 часа. Язвообразование, вызванное индометацином, моделировали однократным внутрижелудочным введением препарата в ulcerогенной дозе 60 мг/кг с использованием металлического зонда. Животным опытных групп перорально вводили смеси сухих экстрактов

растений *Hypericum perforatum* и *Glycyrrhiza glabra* в дозе 50 мг/кг за 1 час до моделирования стрессорной или индометацин-индуцированной язвы. Контрольной группе крыс в аналогичных условиях вводили эквивалентный объем питьевой воды.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показали, что иммобилизационный стресс сопровождается выраженными дистрофическими изменениями в стенке желудка, наблюдаемыми практически у всех экспериментальных животных. Морфологически это проявлялось множественными кровоизлияниями, а также наличием точечных и линейных изъязвлений слизистой оболочки. При вскрытии животных контрольной группы язвенные поражения выявлены у 100% крыс (6 из 6). Аналогичная частота поражений (100%) отмечалась и в подопытных группах, получавших предварительно смесь сухих экстрактов *Hypericum perforatum* и *Glycyrrhiza glabra* в дозе 50 мг/кг. Однако степень деструктивных изменений существенно различалась по количественным показателям. Среднее количество язв на одно животное служило основным критерием противоязвенной активности исследуемого препарата. Так, количество мелких точечных язв в контрольной группе составляло $35,0 \pm 2,9$, тогда как у животных, получавших препарат, данный показатель снижался почти в три раза — до $12,3 \pm 1,02$. Количество крупных язв уменьшилось с $13,3 \pm 1,6$ до $6,0 \pm 0,97$, то есть почти вдвое. Число полосатых язв сократилось с $13,5 \pm 1,3$ до $5,2 \pm 1,08$ (примерно в три раза). В целом, суммарное количество язв у животных контрольной группы составляло $61,8 \pm 4,14$, тогда как у крыс, получавших растительный препарат, этот показатель снизился почти втрое — до $23,5 \pm 1,8$ (см. Таблицу). Таким образом, предварительное введение смеси сухих экстрактов *Hypericum perforatum* и *Glycyrrhiza glabra* оказывало выраженное гастропротекторное действие, снижая степень повреждения слизистой оболочки желудка при иммобилизационном стрессе.

Таблица

Влияние суммы экстрактов из растений *hypericum perforatum*, *glycyrrhiza glabra* лекарственных растений на экспериментальные язвы желудка, вызванных иммобилизационным стрессом и индометацином

Серии опытов	Мелкие точечные язвы	Крупные язвы	Полосовидные язвы	Общее число язв
Иммобилизационный стресс	$35,0 \pm 2,9$	$13,3 \pm 1,6$	$13,5 \pm 1,3$	$61,8 \pm 4,14$
	$12,3 \pm 1,02$	$6,0 \pm 0,97$	$5,2 \pm 1,08$	$23,5 \pm 1,8$
Испытуемый препарат				

VOLUME-5, ISSUE-11

Индометацин	11,7±0,84	9,3±0,61	10,2±0,7	29,5±1,18
Испытуемый препарат	6,5±0,43	6,7±0,429	4,4±0,5	17,5±0,5

В опытах с индометацин-индуцированной язвой желудка исследуемый препарат также проявил выраженное профилактическое действие. При макроскопическом исследовании желудков контрольных животных язвенные поражения выявлены у всех крыс (6 из 6). Язвы локализовались преимущественно в области преджелудка, различались по размерам и часто имели геморрагические края. У некоторых животных на слизистой оболочке наблюдались множественные кровоизлияния. В опытных группах, получавших смесь сухих экстрактов *Hypericum perforatum* и *Glycyrrhiza glabra* в дозе 50 мг/кг, язвенные поражения также регистрировались у 100% животных (6 из 6), однако степень деструктивных изменений была значительно ниже. Основным показателем противоязвенного действия служило изменение среднего количества язв на одно животное. Так, число мелких точечных язв в контрольной группе составляло $11,7 \pm 0,84$, тогда как у крыс, предварительно получавших препарат, данный показатель снижался почти в два раза — до $6,5 \pm 0,43$. Количество крупных язв уменьшилось с $9,3 \pm 0,61$ до $6,7 \pm 0,43$, а число полосатых язв с $10,2 \pm 0,7$ до $4,4 \pm 1,08$, что соответствует снижению более чем в 2 раза. В целом, суммарное количество язв у животных контрольной группы составляло $29,5 \pm 1,18$, тогда как у крыс, получавших исследуемый препарат, данный показатель уменьшился до $17,5 \pm 0,5$, то есть почти в полтора раза. Таким образом, исследуемый отечественный растительный препарат проявляет выраженное гастропротекторное действие в условиях индометацин-индуцированной язвы. Его защитный эффект выражается в значительном снижении числа язвенных дефектов слизистой оболочки желудка. Благоприятное действие препарата прослеживается на различных моделях язвообразования, что делает перспективным дальнейшее комплексное изучение его фармакологических свойств в экспериментальных условиях.

Литература

1. Graham, D.Y. History of Helicobacter pylori, duodenal ulcer, gastric ulcer and gastric cancer / D.Y. Graham // World J. Gastroenterol. – 2014. – V. 20(18). – P. 5191–5204.
2. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний: Руководство для практикующих врачей / под общ. ред. В.А. Насоновой, Е.Л. Насонова. М.: Литтерра, 2007. 434 с.
3. Насонов Е.Л., Каратеев А.Е. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации // РМЖ. 2006. № 25. С. 1769.
4. Lanas A. A review of the gastrointestinal safety data – a gastroenterologist's perspective // Rheumatology. 2010. Vol. 49(2). P. 3–10.
5. Каратеев А.Е., Насонова В.А. Проблема НПВП-индуцированных гастропатий: прошлое и настоящее. Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2004; 1: 36–42.
6. Scarpignato C., Hunt R.H. Nonsteroidal anti-inflammatory drug-related injury to the gastrointestinal tract: clinical picture, pathogenesis, and prevention. Gastroenterol. Clin. North. Am. 2010; 39: 433–464

7. Маев И.В., Лебедева Е.Г. Терапия гастропатии, индуцированной приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, у лиц пожилого возраста // Справочник поликлинического врача. 2011. № 3. С. 26–31 [Maev I.V., Lebedeva E.G. Terapija gastropatii, inducirovannoj priemom nesteroidnyh protivovospalitel'nyh preparatov, u lic pozhilogo vozrasta // Spravochnik poliklinicheskogo vracha. 2011. № 3. S. 26–31 (in Russian)].
8. Chan F.K., Graham D.Y. Review article: prevention of nonsteroidal anti-inflammatory drug gastrointestinal complications – review and recommendations based on risk assessment. *Aliment. Pharmacol. Ther.* 2004; 19: 1051–1061.
9. Бурков С.Г. Стратегия диагностики и медикаментозного лечения заболеваний органов пищеварения у беременных // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2009. - № 7. – С. 72-78.
10. Исмоилов С.Р., Аллаберганов М.Ю., Мустанов Т.Б. Экспериментал меъда яраларида янги маҳаллий бензкетозон препаратининг липидлар пероксидли оксидланиш жараёнлари ҳамда антиоксидант ферментлар фаоллигига таъсири // Ўзбекистон тиббиёт журнали, 2015, № 6, Б. 157-160.

